

VOYAGA YETMAGANLAR JINOIY JAVOBGARLIGI. TIBBIY YO‘SINDAGI MAJBURLOV CHORALARI.

Babadjanov Aziz Ayubovich

Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi Fakultet dekani,
Ikkinchi darajali yurist.

ANNOTATSIYA

Voyaga yetmaganlarga nisbatan qo‘llanadigan jazo tizimi – jinoyat qonuni bilan belgilangan va sud uchun majburiy hisoblagan jazo choralarining ro‘yxati bo‘lib, ular o‘z navbatida muayyan tartibda joylashtirilgan va qo‘llanish tartibi va chegaralari belgilangan ro‘yxatdir.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida voyaga yetmaganlarga nisbatan qo‘llanadigan jazo tizimining asosiy vazifasi voyaga yetmaganlarni ahloqini tuzatish, ular tomonidan yangi jinoyat sodir etilishini oldini olish hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: jarima, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash, ozodlikdan mahrum qilish.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan tayinlanadigan jazo tizimi va turlari.

Voyaga yetmagan shaxslar – jinoyat sodir qilgunga qadar 13 yoshga to‘lgan, ammo 18 yoshga to‘lmagan shaxslar nazarda tutiladi.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan qo‘llanadigan jazo tizimi – jinoyat qonuni bilan belgilangan va sud uchun majburiy hisoblagan jazo choralarining ro‘yxati bo‘lib, ular o‘z navbatida muayyan tartibda joylashtirilgan va qo‘llanish tartibi va chegaralari belgilangan ro‘yxatdir.

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida voyaga yetmaganlarga nisbatan qo‘llanadigan jazo tizimining asosiy vazifasi voyaga yetmaganlarni ahloqini tuzatish, ular tomonidan yangi jinoyat sodir etilishini oldini olish hisoblanadi.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan tayinlanadigan jazo tizimi:

- 1) davlat majburlov chorasining alohida turlaridan tashkil topgan;
- 2) jazo tizimi elementlari o‘zaro bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisiga bog‘lanib va to‘ldirib keladi;
- 3) davlatning majburlov choralari ro‘yxati qat’iy bo‘lib, kengaytirib talqin qilinishi mumkin emas;
- 4) belgilangan jazo choralari yengilidan og‘iriga qarab joylashtirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 81-moddasida ko‘rsatilgan jazolar voyaga yetmaganlarga nisbatan tayinlanishi mumkin bo‘lgan jazo turlarining qat’iy ro‘yxatidir. Ushbu moddada jazo tizimi eng yengilidan og‘iriga qarab joylashtirilgan.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan quyidagi jazolar qo‘llanilishi mumkin:

– Jarima aybdordan davlat daromadiga bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan yigirma baravarigacha miqdorda belgilanadi.

Agar voyaga yetmaganlar jarimani majburiy ijro etish uchun belgilangan muddatlarda to‘lashdan bo‘yin tovlasa sud jarimaning to‘lanmagan miqdorini bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdoridagi jarimani majburiy jamoat ishlarining ikki soatga tenglashtirgan holda hisoblab almashiradi yoki bazaviy hisoblash miqdorining 16 baravari miqdoridagi jarimani axloq tuzatish ishlarining bir oyiga tenglashtirilib ushbu jazoga almashtiradi.

– Majburiy jamoat ishlari 16 yoshga to‘lgan mehnatga layoqatli voyaga yetmaganlarga nisbatan 60 soatdan 240 soatgacha bo‘lgan muddatga tayinlanadi va 6 oy davomida kuniga ikki soatdan ko‘p bo‘lmagan muddatga tayinlanadi.

Majburiy jamoat ishlari voyaga yetmaganlarning sog‘ligiga va ma‘naviy jihatdan rivojlanishiga zarar yetkazmasligi, o‘qish jarayonini buzmasligi kerak.

Mahkum jazoni o‘tashdan bo‘yin tovlaganida, sud jazoni o‘talmagan muddatining har to‘rt soatini ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilishning bir kuniga tenglashtirib, ushbu jazolar bilan almashtiradi.

– Axloq tuzatish ishlari 16 yoshga to‘lgan mehnatga layoqatli voyaga yetmaganlarga nisbatan ish haqining o‘n foizidan o‘ttiz foizigacha bo‘lgan miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda uni bir oydan bir yilgacha bo‘lgan muddatga tayinlanadi.

Sudning hukmida mahkum jazoni o‘z joyida yoki mazkur jazo ijrosini nazorat qiluvchi organlar belgilab bergan boshqa joylarda o‘tash ko‘rsatilgan bo‘ladi.

Voyaga yetmagan shaxs tayinlangan jazoning jami bo‘lib o‘ndan bir qismidan ko‘prog‘ini o‘tashdan bo‘yin tovlasa, sud ushbu jazoning o‘talmagan qismini axloq tuzatish ishlarining har uch kunini ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilishning bir kuniga tenglashtirib, almashtiradi.

– Ozodlikni cheklash voyaga yetmaganlarga nisbatan olti oydan ikki yilgacha muddatga tayinlanadi.

– Ozodlikdan mahrum qilish voyaga yetmaganlarga nisbatan olti oydan o‘n yilgacha muddatga tayinlanadi.

Voyaga yetmay turib ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan jinoyat sodir etgan, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan yoxud qasddan uncha og‘ir bo‘lmagan

jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tayinlanmaydi.

Ozodlikdan mahrum qilish jazosi 13 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan og'ir jinoyat uchun 6 yilgacha, o'ta og'ir jinoyat uchun 10 yilgacha, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan og'ir jinoyat uchun 7 yilgacha, o'ta og'ir jinoyat uchun 10 yilgacha tayinlanadi, jazoni tarbiya koloniyalarda o'tash belgilanadi.

Voyaga yetmaganlarni jinoiy jazo tayinlash xususiyatlari.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tayinlashning asosiy maqsadi ular ahloqini tuzatish bo'lsada, lekin og'ir jinoyat sodir etganlarga nisbatan og'ir jazo tayinlanishini istisno etmaydi. Bunday holatda og'irroq jazo tayinlamaslik, voyaga yetmaganlarda ma'suliyatsizlikni keltirib chiqaradi.

“Bola huquqlari to'g'risidagi” Konvensiyada voyaga yetmaganlarga nisbatan umrbod ozodlikdan mahrum qilish kabi jazosi qo'llanilishi mumkin emasligi belgilangan.

Jinoyat Kodeksiga ko'ra voyaga yetmaganlarga nisbatan uzoq muddatli ozodlikdan mahrum qilish va umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlanmaydi.

Voyaga yetmaganlarga jazo tayinlashda sud jazo tayinlashning umumiy asoslariga amal qiladi, voyaga yetmaganning rivojlanganlik darajasi, turmush sharoiti va tarbiyasini, sog'lig'ini, sodir etgan jinoyatining sabablarini, katta yoshdagilarning va boshqa holatlarning uning shaxsiga ta'sirini hisobga oladi.

O'n uch yoshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majmui tariqasida jazo tayinlanganda ozodlikdan mahrum qilishning eng ko'p muddati o'n yilgacha, agar sodir etgan jinoyatlarining bittasi o'ta og'ir jinoyat bo'lsa, o'n ikki yilgacha tayinlanadi.

O'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan vaqtda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majmui tariqasida ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'n ikki yilgacha muddatga, agar sodir etgan jinoyatlarining bittasi o'ta og'ir jinoyat bo'lsa, o'n besh yilgacha muddatga tayinlanishi mumkin.

Jinoyat sodir etish paytida o'n uch yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslarga nisbatan bir necha hukm yuzasidan tayinlanadigan ozodlikdan mahrum qilish jazosining muddati o'n besh yildan oshmasligi kerak.

Voyaga yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish yoki axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlanganda sud ushbu Kodeksning 72-moddasida nazarda tutilgan asos va shartlar mavjud bo'lsa, shartli jazo belgilashi mumkin.

Voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish.

Voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llanadigan jazoning asosiy maqsadi va vazifasi – maxkumni ahloqini tuzatish xamda jinoyatchilikning umumiy va maxsus oldini olishdan iboratdir. Voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikdan va jazodan ozod qilish ham yuqoridagi maqsadni ko'zlaydi.

JK 87-moddasida voyaga yetmaganlarni majburlov choralini qo'llagan holda javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish asoslari ko'rsatilgan.

Voyaga yetmagan shaxs ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatni birinchi marta sodir etgan bo'lsa, qilmishining xususiyatlari, aybdorning shaxsi va ishning boshqa holatlarini e'tiborga olib, uni jazo qo'llamasdan turib ham tuzatish mumkin degan xulosaga kelinsa, javobgarlikdan ozod qilinib, ish voyaga yetmaganlar ishlari bilan idoralararo komissiyada ko'rishga topshirilishi mumkin.

Besh yildan ko'p bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlash nazarda tutilgan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni birinchi marta sodir etgan yoki ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatni takroran sodir etgan voyaga yetmagan shaxsni, sodir etgan qilmishining xususiyatlari, aybdorning shaxsi va ishning boshqa holatlarini e'tiborga olib, sud jazodan ozod qilish va unga nisbatan majburlov choralari qo'llash to'g'risidagi masalani ko'rib chiqadi.

Voyaga yetmagan shaxs rivojlanishda o'z yoshiga nisbatan ancha orqada qolgan bo'lsa va sodir etgan qilmishining ahamiyatini to'la ravishda anglab yetmasa, sud jazo o'rniga majburlov chorasini qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqadi.

Voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan quyidagi majburlov choralari qo'llaniladi:

- a) sud belgilaydigan shaklda jabrlanuvchidan uzr so'rash majburiyatini yuklash;
- b) o'n olti yoshga to'lgan shaxs zimmasiga yetkazilgan zararni o'z mablag'i hisobidan yoki mehnati bilan to'lash yoki bartaraf qilish majburiyatini yuklash. Ushbu chora agar yetkazilgan zarar belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan oshib ketmagan bo'lsa qo'llaniladi. Boshqa hollarda yetkazilgan zarar fuqaroviy huquqiy tartibda undiriladi;
- v) voyaga yetmaganni maxsus o'quv-tarbiya muassasasiga joylashtirish.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish - o'n sakkiz yoshga to'lmagan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum qilishga, ozodlikni cheklashga yoki axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan shaxsga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilishdir.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish ushbu moddaning birinchi qismida ko'rsatilgan jazo turlari uchun belgilangan tartib-qoida talablarini bajargan mehnat va o'qishga halol munosabatda bo'lgan mahkumga nisbatan qo'llanilishi mumkin.

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish:

a) ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat uchun tayinlangan jazo muddatining kamida to'rt dan bir qismi;

b) og'ir jinoyat uchun tayinlangan jazo muddatining kamida uchdan bir qismi;

v) o'ta og'ir jinoyat uchun, shuningdek qasddan sodir etgan jinoyati uchun, agar shaxs ilgari qasddan sodir etilgan jinoyat uchun ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan bo'lsa, tayinlangan jazo muddatining kamida yarmini haqiqatda o'tab bo'lganidan keyin qo'llaniladi.

Jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish qo'llanilgan shaxs jazoning o'talmagan qismi mobaynida qasddan yangi jinoyat sodir etsa, sud unga nisbatan ushbu Kodeksning 60 va 86-moddalarida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq jazo tayinlaydi.

Jazoni yengilrog'i bilan almashtirish - o'n sakkiz yoshga to'lguncha sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum qilish, ozodlikni cheklash yoki axloq tuzatish ishiga hukm qilingan shaxsga nisbatan jazoning o'talmagan qismi yengilroq jazo bilan almashtirilishi mumkin.

Jazoni yengilrog'i bilan almashtirish ushbu moddaning birinchi qismida ko'rsatilgan jazo turlari uchun belgilangan tartib-qoida talablarini bajargan va mehnat yoki o'qishga halol munosabatda bo'lib kelayotgan mahkumga nisbatan qo'llanilishi mumkin.

Jazoning o'talmagan qismini yengilrog'i bilan almashtirish:

a) ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat uchun tayinlangan jazo muddatining kamida beshdan bir qismi;

b) og'ir jinoyat uchun tayinlangan jazo muddatining kamida to'rt dan bir qismi;

v) o'ta og'ir jinoyat uchun, shuningdek qasddan sodir etgan jinoyati uchun, agar shaxs ilgari qasddan sodir etilgan jinoyat uchun ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan bo'lsa, tayinlangan jazo muddatining kamida uchdan bir qismini o'tab bo'linganidan keyin qo'llanilishi mumkin.

Ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlikni cheklash tariqasidagi jazoning o'talmagan qismi axloq tuzatish ishlari bilan almashtirilganda axloq tuzatish ishlari ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlikni cheklash jazosining o'talmagan qismi muddatiga tayinlanadi.

Jazo yengilrog'i bilan almashtirilgan shaxslarga nisbatan yengilroq jazoning tegishli qismi o'tab bo'linganidan keyin ushbu Kodeksning 89-moddasida nazarda

tutilgan qoidalarga muvofiq, jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish qoʻllanilishi mumkin.

Jazo yengilrogʻi bilan almashtirilgan shaxs jazoning oʻtalmagan qismi mobaynida yangi jinoyat sodir etsa, sud unga nisbatan ushbu Kodeksning 60 va 86-moddalarida nazarda tutilgan qoidalarga muvofiq jazo tayinlaydi.

Tibbiy yoʻsindagi majburlov choralari tushunchasi, maqsadi va turlari.

Tibbiy yoʻsindagi majburlov choralari deb – sud psixiatriya ekspertizasi xulosasiga asoslangan holda muayyan ruhiy kasallikka chalingan va Jinoyat Kodeksining Maxsus qismida koʻrsatilgan ijtimoiy xavfli qilmishlardan birini sodir etgan, shuningdek, alkogolizm, giyohvandlik yoki zaharvandlikka chalingan shaxslarga nisbatan sud hukmi yoki ajrimi bilan qoʻllaniladigan, majburiy ruhiy davolashga aytiladi.

Tibbiy yoʻsindagi majburlov choralarining maqsadlari:

- tibbiy yoʻsindagi majburlov choralari ruhiy holati buzilgan, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxslarga nisbatan ushbu shaxslarni davolash va ularning yangi ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etishining oldini olish maqsadida tayinlanishi mumkin;
- tibbiy yoʻsindagi majburlov choralari alkogolizmga, giyohvandlikka yoki zaharvandlikka yoʻliqqan yoxud aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan jazolash bilan bir qatorda, davolash uchun va jazolash maqsadiga erishishga koʻmaklashuvchi sharoitlar yaratish uchun sud tomonidan tayinlanishi mumkin.

Tibbiy yoʻsindagi majburlov choralarining turlari:

- a) yashash joyi boʻyicha ruhiy-asab kasalliklari dispanserida (tuman (shahar) psixiatriyning xonasida) majburiy ambulatoriya kuzatuvda boʻlish va davolanish;
- b) yashash joyi boʻyicha umumiy tartibli psixiatriya muassasasining umumiy kuzatiladigan boʻlimida majburiy davolanish;
- v) umumiy tartibli psixiatriya muassasasining maxsus reabilitasiya boʻlimida majburiy davolanish;
- g) kuzatuv kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolanish;
- d) jazoni ijro etish muassasalarining davolash-profilaktika yordami koʻrsatish boʻlimlarida hamda mahkumlarga moʻljallangan ixtisoslashgan shifoxonada majburiy ambulatoriya kuzatuvda boʻlish va davolanish.

Tibbiy yoʻsindagi majburlov choralari qoʻllashning umumiy asoslari.

Tibbiy yo'sindagi majburlov choralari tayinlash.

Ijtimoiy xavfli qilmishni aqli norasolik holatida sodir etgan yoki hukm chiqarilguniga qadar yoxud jazoni o'tash vaqtida o'z harakatlarining ahamiyatini anglay olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan tarzda ruhiy holatining buzilishi yuzaga kelgan shaxsga nisbatan, agar u o'zining ruhiy holati va sodir etgan qilmishining xususiyatiga ko'ra jamiyat uchun xavf tug'dirsa, sud tomonidan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari tayinlanishi mumkin.

Ruhiy holati buzilgan, kasalligining zo'rayishi alomatlari bo'lmagan shaxslarga, shuningdek ruhiy holati vaqtincha buzilgan shaxslarga nisbatan kasallik qaytarilishining va ular tomonidan yangi ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etilishining oldini olish uchun yashash joyi bo'yicha ruhiy-asab kasalliklari dispanserida (tuman (shahar) psixiatriyning xonasida) majburiy ambulatoriya kuzatuvda bo'lish va davolanish tayinlanadi.

Yashash joyi bo'yicha umumiy tartibli psixiatriya muassasasining umumiy kuzatiladigan bo'limida majburiy davolanish ijtimoiy xavfliligi umumiy asoslarda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan davolashni talab etadigan holat bilan bog'liq bo'lgan, ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan tayinlanadi.

Umumiy tartibli psixiatriya muassasasining maxsus reabilitasiya bo'limida majburiy davolanish ijtimoiy xavfliligi ko'proq ixtiyoriy tartibda amalga oshirilishi mumkin bo'lmagan reabilitasiya choralari ko'rilishini talab etadigan holat bilan bog'liq bo'lgan, ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan tayinlanadi.

Kuzatuv kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolanish o'ta ijtimoiy xavfli bo'lgan yoki o'z xulq-atvorida umumiy tartibli psixiatriya shifoxonasi sharoitlarida zarur davolash va reabilitasiya choralari amalga oshirish imkonini bermaydigan qoidabuzarliklarga yo'l qo'yadigan, ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan tayinlanishi mumkin. Ruhiy holati buzilgan shaxslar kuzatuv kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasida batamom ajratilgan holda saqlanadi va qo'riqlanadi.

Jazoni ijro etish muassasalarining davolash-profilaktika yordami ko'rsatish bo'limlarida hamda mahkumlarga mo'ljallangan ixtisoslashgan shifoxonada majburiy ambulatoriya kuzatuvda bo'lish va davolanish aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda ruhiy holati buzilgan, jinoyat sodir etish vaqtida ruhiy holati buzilganligi tufayli o'z harakatlarining (harakatsizligining) ahamiyatini to'liq darajada anglay olmagan yoki ularni boshqara olmagan shaxslarga nisbatan tayinlanadi.

Ruhiy holati buzilgan shaxslarga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llashni uzaytirish, o'zgartirish va tugatish shifokor psixiatrlar komissiyasining xulosasi asosida, jazoni ijro etish muassasalarining davolash-profilaktika yordami ko'rsatish bo'limlarida va mahkumlarga mo'ljallangan

ixtisoslashgan shifoxonada esa, tibbiy-maslahat komissiyasining xulosasi asosida sud tomonidan amalga oshiriladi.

Ruhiy holati buzilgan shaxs tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini qo'llashga muhtoj bo'lmagan hollarda, shuningdek bu choralarni qo'llash tugatilganda sud bunday shaxsni umumiy asoslarda davolash yoki ijtimoiy ta'minot muassasasiga yuborish to'g'risidagi masalani hal etish uchun sog'liqni saqlash organlariga topshirishi mumkin.

Alkogolizmga, giyohvandlikka yoki zaharvandlikka yo'liqqan shaxslarga nisbatan jazo bilan bir qatorda tayinlangan tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini qo'llashni tugatish tibbiy-maslahat komissiyasining xulosasi asosida sud tomonidan amalga oshiriladi.

Jazo bilan birga tayinlanadigan tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini qo'llash.

Alkogolizmga, giyohvandlikka yoki zaharvandlikka yo'liqqan yoxud aqli rasolikni istisno etmaydigan tarzda ruhiy holati buzilgan shaxslar tomonidan jinoyat sodir etilganda, agar tibbiy xulosa mavjud bo'lsa, sud jazo tayinlash bilan birga ularga tibbiy yo'sindagi majburlov choralarini tayinlashi mumkin.

Ushbu shaxslar, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan bo'lsa, tibbiy muassasalarda majburiy davolanishi lozim.

Ushbu shaxslar ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan bo'lsa, ularni davolash jazoni o'tayotgan joyda amalga oshiriladi, jazoni o'tab bo'lganidan keyin agarda davolashni davom ettirishga zarurat bo'lsa, umumiy asosda tibbiy muassasalarda davolanadi.

Alkogolizm – alkogolga nisbatan og'riqli tortish, me'yor hissini yo'qotish, iste'mol qilayotgan spirtli ichimlik miqdorini nazorat qila olmaslik, ruhiy va somatik kasalliklar va ijtimoiy axloq me'yorlarini buzish mavjud bo'lgan shaxs.

Giyohvandlik – narkotik vositalarga psixojismoniy bog'liqligi bilan shartlashilgan kasallikni o'zida ifodalaydi.

Zaharvandlik – psixotropik moddalarga hamda ruhiy faol harakati bilan narkotik vositalarga o'xshash bo'lgan dori bo'lmagan sun'iy va tabiiy kelib chiqqan moddalarga psixofiziologik bog'liqligi bilan shartlashilgan kasallikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.X.Rustamboyev. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksiga sharhlar. Umumiy qism-Toshkent. "Adolat" 2016 – 608..
2. Jinoyat huquqi (Umumiy qism) Darslik. Mualliflar jamoasi. Mas'ul muharrir. X.Ochilov – T.:Adolat nashriyoti, 2020 yil. 4-9 b.
3. H.R.Ochilov "Jinoyat huquqi" (Umumiy qism). O'quv-uslubiy qo'llanma – T.: JIDU nashriyoti, 2013. 148 bet.

4. Rustambayev M.H. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. 2 tom: Jinoyat to‘g‘risida ta‘limot. – T.:Ilmziyo, 2011. – 400 b.

5. Rustamboyev M.H. Jinoyat huquqi (umumiy qism). Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: TDYI, 2006.

6. Kabulov R., Yakubov A.S., Shakurov R.R. va boshqalar. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Uslubiy materiallar.—T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2004.—53 b.

Xorijiy adabiyotlar:

1. Cases & Materials on Criminal Law: Fourth Edition. Kindle Edition by Mike Molan (Author). 2009.

2. Criminal Law: Doctrine and Theory. 4th edition by William Wilson (Author). 2011.

3. Complete Criminal Law: Text, Cases, and Materials.3rd Edition.by Janet Loveless (Author). Oxford University Press; 2012.

4. The evolution of European Union criminal law (1957-2012). Chaves, Mariana.PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE). 2012.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. <http://www.tsul.uz>;

2. <http://www.lex.uz>;

3. <http://www.publik.sud.uz>